

DUTOR CHOLG'USINING KELIB CHIQISHI, TARIXI VA IJRO USULLARI

Uralova Farida Ural qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Musiqqa ta'limi va san'at yo'nalishi

1- bosqich magistranti

Telefon: +99891 949 95 30

E-mail: faridauralova45@gmail.com

ORCID: 0009-0002-0834-9330

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19105494>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek xalq cholg'ulari orasida alohida o'rin tutuvchi dutor cholg'usining kelib chiqishi, tarixi, hududiy va an'anaviy sozlanish xususiyatlari hamda ijro usullari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida dutorning O'zbekiston hududida qachondan foydalanila boshlagani, qayerda yaratilgani, hududiy maktablardagi o'ziga xosliklari va zamonaviy ijro an'analari o'rganilgan. Maqola dutorning nafaqat musiqa asbobi, balki milliy madaniy meros sifatidagi ahamiyatini yoritadi. Maqolada dutorning nafaqat musiqa asbobi sifatidagi ahamiyati, balki milliy madaniy meros va xalq san'ati doirasidagi o'rni, uning ma'naviy-ruhiy jihatlari ham yoritiladi. Xalq cholg'ulari orasida dutorning roli, ayniqsa, baxshichilik va dostonchilik an'analari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning ijrosi orqali milliy tarix, falsafa va urf-odatlar, xalq dunyoqarashi aks ettiriladi. Shuningdek, maqolada dutor cholg'usining turli hududlarda shakllangan ijro maktablari va ularning o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek, dutor torlarining sozlanishi va badiiy imkoniyatlari haqida ham batafsil so'z boradi. Ilmiy tahlillar orqali dutorning rivojlanishi jarayoni, uning boshqa turkiy xalqlarning cholg'ulari bilan o'zaro ta'siri va musiqiy madaniyatdagi o'rni ham ko'rsatib o'tiladi. Kalit so'zlar: Dutor, o'zbek xalq cholg'ulari, musiqa madaniyati, torli cholg'ular, hududlar kesimida, sozlanish, an'anaviy ijrochilik, kuy.

O'zbek xalqining boy musiqa madaniyati asrlar davomida shakllanib, bugungi kunga qadar uzluksiz rivojlanib kelmoqda.¹ Ushbu madaniyatning ajralmas qismi sifatida milliy cholg'u asboblari alohida ahamiyat kasb etadi. Ana shunday cholg'ulardan biri — dutor, o'zining sodda tuzilishi, betakror ohangi va keng imkoniyatlari bilan ajralib turadi.² Dutor cholg'usi nafaqat mustaqil asbob sifatida, balki xalq cholg'ulari ansambllari va orkestrlarida keng qo'llaniladi. ³Ansambl va orkestr ijrosida dutor turli partiyalarni ijro etadi: u melodik asosni beradi, ritmik tayanch vazifasini bajaradi, shuningdek, harmonik to'ldiruvchi qismlarni bajarib, musiqiy ijroni boyitadi. Dutor torlarining noyob ohangi va diapazoni boshqa cholg'ular bilan uyg'unlashib, ansamblidagi musiqiy dinamikani shakllantiradi. Shu tarzda dutor ijrosi ansambl va orkestr ijrosini nafaqat texnik, balki badiiy jihatdan ham boyitadi. Shu sababli dutorning kelib chiqishi, rivojlanishi va ansambl va orkestrlarda ijro etilish usullarini ilmiy asosda o'rganish dolzarb hisoblanadi. Tadqiqot dutorning O'zbekiston hududida qachondan foydalanila boshlagani, qayerda yaratilgani, hududiy maktablardagi o'ziga xos ijro an'analari va zamonaviy ansambl repertuaridagi o'rni bilan bog'liq masalalarni yoritadi.

¹ Akbarov, S. *Musiqqa nazariyasi asoslari*. – Toshkent, 2005. – B. 45.

² Arabov, I. I. *An'anaviy cholg'u ijrochiligi (Dutor)*. – Toshkent, 2018. – B. 30.

³ Qodirov, D. *O'zbek cholg'u asboblari va ularning rivoji*. – Toshkent, 2018. – B. 40.

Mavzuning dolzarbligi. Dutor cholg'usini o'rganish o'zbek xalq musiqa madaniyatini saqlash va rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida dator cholg'usini o'rgatish va musiqa sohasini rivojlantirish orqali xalq cholg'ularining an'anaviy ijrosi saqlanishi mumkin. Ansambl va orkestr ijrosida dator turli xil musiqiy partiyalarni bajaradi. Masalan:

- **Melodik partiyalar** – asosiy qo'shiq ohangini yoki musiqa mavzusini taqdim etadi. Bunda asosan ansambl ijrosida dator uchun moslangan asarlarda, orkestr ijrosida esa solo ijrochisi sifatida butun orkestrni dator cholg'usi yakka holda solo ijro etib boshqaradi.

- **Ritm va akkompagniment partiyalari** – ansamblidagi boshqa cholg'ular bilan uyg'unlikda ritmik tayanch hosil qiladi. Bunda asosan datorning ikkita toriga mo'ljallangan akkord ko'rinishidagi bir biriga ohangdosh tovushlar birgalikda keladi. Masalan: birinchi oktava LYA tovushi bilan bir vaqtda ikkinchi oktava RE tovushining ijro etilishi partiturada aniq ko'rsatiladi.

- **Garmonik to'ldirish partiyalari** – musiqa asarining ohang rangini boyitadi va musiqiy dinamikani oshiradi.⁴ Bunda dator cholg'usi asosan kuchli hissadan keying kuchsiz hissalaridagi tovushlarni ijro etadi. Masalan: 2i sanog'idagi kuyda 1kuchli hissada pauza va i kuchsiz hissada akkor ijro etib orkestrda ovozlarni to'ldirib beradi.

Shu bilan birga, dator cholg'usi ansambl va orkestr ijrosida musiqiy ifoda, texnika va badiiy talqin vositasi sifatida muhim ahamiyatga ega. Uning torlarining sozlanishi, diapazoni va melodik imkoniyatlari ijro sifatini oshiradi, ansambl ijrosiga boy va xilma-xil rangoranglik ya'ni juda ham boy tembrni beradi. Shuning uchun dator cholg'usining kelib chiqishi, tarixi, hududiy an'anaviyligi va orkestr hamda ansambl ijrosidagi roli mavzusi nafaqat musiqashunoslik, balki madaniyatshunoslik va zamonaviy musiqa tadqiqotlari uchun ham dolzarbdir.⁵ Shuningdek, dator ijrosining badiiy va madaniy ahamiyati, xalqning ruhiyati va tarixi bilan bog'liqligi, uning an'anaviy va zamonaviy usullarda qo'llanilishi mavzuni ilmiy jihatdan yanada muhim qiladi

Adabiyotlar tahlili. O'zbek xalq cholg'ulari, xususan dator, nafaqat milliy musiqaning ajralmas qismi, balki milliy madaniyatning boy merosi hisoblanadi. Shu bois dator cholg'usini o'rganish bo'yicha ko'plab ilmiy manbalar mavjud.

1. Rajabov o'zining "O'zbek xalq cholg'ulari tarixi" asarida datorning qadimiy ildizlari, uning dastlab Xorazm va Buxoro hududlarida yaratilgani, XIV asrdan keng qo'llana boshlagani haqida ta'kidlaydi. Tadqiqotda datorning hududiy maktablari, ijro uslublari va xalq orasida tarqalish jarayoni ham yoritilgan.

2.A. Fitrat "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" asarida musiqa madaniyati va uning tarbiyaviy, ma'naviy ahamiyatini batafsil tahlil qiladi. Fitrat musiqaning xalq hayotidagi roli, cholg'u asboblarning an'anaviy ijrodagi o'rni va dator orqali milliy identitetning shakllanishini yoritadi.

3.M. A. Asilov va F. N. Vasilyev tomonidan yaratilgan "Dutor darsligi" O'zbekistonda musiqa ta'limi uchun klassik metodik qo'llanma hisoblanadi. Darslik 1969—1977 yillarda ilmiy asosda tuzilib, dator cholg'usini nazariy va amaliy jihatdan o'rganish bo'yicha bosqichma-bosqich metodik ko'rsatmalar beradi. Unda datorning tuzilishi, torlar bo'yicha pardalar oralig'i, oddiy va murakkab zarblar bilan ijro texnikasi hamda milliy kuylar orqali amaliy mashqlar ketma-

⁴ Akbarov, S. *Musiqa nazariyasi asoslari*. – Toshkent, 2005.

⁵ Yunusov, R. *Sharq musiqa madaniyati tarixi*. – Toshkent, 2002. – B. 60.

ketligi yoritilgan. Ushbu darslik musiqa maktablari va san'at maktablarida dutor chalishni tashkil etishda mustahkam asos bo'lib xizmat qilgan.

1. Ilyos Arabov — O'zbek milliy musiqa san'ati sohasida taniqli ijrochi va pedagog. Uning "An'anaviy cholg'u ijrochiligi (Dutor)" qo'llanmasi oliy ta'lim muassasalari uchun mo'ljallangan bo'lib, O'zbekiston davlat konservatoriyasi va boshqa musiqa institutlarida dutor ijrochiligi bo'yicha ta'lim standartlari sifatida qo'llaniladi. Arabov qo'llanmasi dutorning an'anaviy ijrosi, pedagogik metodlari, texnikasi va estetik yondashuvlarini bosqichma-bosqich tushuntiradi, shuningdek, ansambl va orkestr ijrosidagi partiyalarni ham yoritadi.

2. F. Karomatov va A. Jabborov xalq cholg'ularining ijro an'analari va hududiy maktablardagi o'ziga xosliklarni tadqiq qilgan. Ularning ishlarida turli mintaqalarda dutor ijrosining xususiyatlari va hududiy maktablarning farqlari ilmiy asosda tahlil qilingan.

3. Zamonaviy tadqiqotchilar, jumladan O. Matyoqubov va D. Qodirov, dutorning an'anaviy ijrochilik va zamonaviy sozlanish tizimini o'rganishga e'tibor qaratgan. Ular dutor cholg'usining orkestr va ansambl ijrosidagi partiyalari, melodik, ritmik va harmonik rollari hamda turli hududiy maktablardagi xususiyatlarni ilmiy asosda tadqiq qilgan.

Tarixiy manbalarga ko'ra, dutor O'zbekiston hududida dastlab Xorazm va Buxoro mintaqalarida yaratilgan va XIV asrdan xalq orasida keng tarqalgan. ⁶Bu hududlarda dutor nafaqat bayram va to'y marosimlarida, balki baxshi ijrosida ham asosiy cholg'u sifatida ishlatilgan.

Dutor cholg'usining yaralishi va ijrosi

Tuzilishi

Dutor quyidagi qismlardan iborat:

○ Korpus — yog'ochdan (tut, yong'oq) tayyorlanadi; ovozning jarangdorligi va rangini belgilaydi.

○ Bo'yin (dasta) — torlarni ushlab turadi, ijro qulayligini ta'minlaydi.

○ Torlar — odatda ipak yoki sintetik materialdan ya'ni jelkadanbo'ladi va melodik hamda ritmik imkoniyatlarni belgilaydi.

○ Quloq — torlarni sozlash mexanizmi.⁷

Sozlanishi. Dutorning to'g'ri sozlanishi ijro imkoniyatlarini belgilovchi asosiy omildir.

○ Hududiy va an'anaviy sozlanish:

▪ Xorazm maktabi: past ohang va jarangdorlik.

▪ Buxoro-Samarqand maktabi: nozik va mayin ohang.

▪ Farg'ona-Toshkent maktabi: murakkab kuylarni ijro etishga moslashgan.

○ Torlar oralig'idagi sozlash:

▪ Kvarta sozlanishi: past tor tonika – birinchi oktava LYA tovushiga, yuqori tor kvarta – birinchi oktava RE tovushiga sozlanishi an'anaviy ijrochilikda Tanovor sozi deb ham ataladi.

▪ Kvinta sozlanishi: pastki tor birinchi oktava LYA tovushiga, yuqorigi tor birinchi oktava MI tovushiga sozlanadi hamda an'anaviy ijrochilikda Munojot sozi deb ham ataladi.

▪ Unison sozlanishi: an'anaviy ijrochilikda Qo'shsoz deb ataladi ya'ni ikkala tor bir xil tovushga birinchi oktava LYA tovushiga sozlanadi.

⁶ Abdurauf Fitrat. *O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi*. – Toshkent, 1927. – B. 18

⁷ Ilyos Ismatovich Arabov. *An'anaviy cholg'u ijrochiligi (Dutor)*. – Toshkent, 2018. – B. 7

Ijro usullari. Dutor cholg'usida butun- 4i, yarim-2i hamda chorak-1i cho'zimidagi tovushlar ijrosida o'ng qo'l ko'rsatgich barmog'ida uzmasdan pastga yuqoriga torlar ustida tez harakati qildiriladi va bu tremolo deb ataladi.

Teskari zarb qanday ijro etiladi bunda chorak nota-1i cho'zimida o'ng qo'l pastga tomon chertadi va yuqoriga chiqishda bosh barmoq hamda ko'rsatgich barmoq navbatma navbat yuqoriga ko'tariladi.

Terma zarb –chorak-1i nota cho'zimidagi tovushlar ijrosi uchun o'ng qo'lning ko'rsatgich barmog'i pastga va undan so'ng bosh barmoq pastga tomon harakatlanadi va yuqoriga tomon harakatda esa xuddi teskari zarbning ikkinchi hissasidek(kuchsiz hissa ya'ni zarb tushmaydigan hissa) avval bosh barmoq so'ngra esa ko'rsatgich barmoq yuqoriga tomon harakatlanadi.

Tarixiy manbalarga ko'ra, dator O'zbekiston hududida dastlab Xorazm va Buxoro mintaqalarida yaratilgan va XIV asrdan xalq orasida keng tarqalgan. Bu hududlarda dator nafaqat bayram va to'y marosimlarida, balki baxshi ijrosida ham asosiy cholg'u sifatida ishlatilgan.

Xulosa. Dutor cholg'usi o'zbek xalqining qadimiy musiqa merosining ajralmas qismidir. O'zbekiston hududida dastlab Xorazm va Buxoro mintaqalarida XIV asrdan foydalanila boshlangani tarixiy manbalar bilan tasdiqlangan.

Dutor nafaqat musiqa asbobi, balki xalqning ruhiyati, tarixi va an'analarini o'zida aks ettiruvchi madaniy timsoldir. Sozlanish tizimi, hududiy farqlar va ijrochilik an'analari dutorni xalq musiqasining noyob timsoliga aylantiradi. Shu bilan birga, dator ijrosining har bir bosqichi va torlar oralig'idagi sozlanishlar uning badiiy qiymatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Akbarov, S. Musiqa nazariyasi asoslari. Toshkent, 2005.
- 2.Fitrat, A. O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi. Toshkent, 1927.
- 3.Ilyos Ismatovich Arabov. "An'anaviy cholg'u ijrochiligi (Dutor)". Toshkent. 2018.
- 4.Jabborov, A. O'zbek xalq musiqa ijodi. Toshkent, 1980.
- 5.Karomatov, F. O'zbek musiqa merosi. Toshkent, 1978.
- 6.M. A. Asilov va F. N. Vasilyev. "Dutor darsligi".Toshkent. "O'qituvchi" 1977.
- 7.Matyoqubov, O. An'anaviy ijrochilik san'ati. Toshkent, 2010.
- 8.Qodirov, D. O'zbek cholg'u asboblari va ularning rivoji. Toshkent, 2018.
- 9.Rajabov, I. O'zbek xalq cholg'ulari tarixi. Toshkent, 1995.
- 10.Yunusov, R. Sharq musiqa madaniyati tarixi. Toshkent, 2002.

